

Sii il primo a scoprire:

Specie malata + **Causa** + **Campione** + **Biomarcatore**

MOSSE E IPOTESI

- Entra nella gabbia di un'altra specie → fai un'ipotesi.
- Entra nella tua gabbia → tira di nuovo il dado.
- Se non ricevi alcuna carta → puoi fare una nuova ipotesi o tirare di nuovo il

BIOMARCATORI

- Colore della lente d'ingrandimento = specie a cui appartiene il biomarcatore.
- Lente d'ingrandimento bianca → ti permette di vedere il biomarcatore di qualsiasi specie.
- Se conosci già quel biomarcatore → pesca una carta a caso da quel giocatore.

BIOSENSORE

- Vale per 2 turni → devi solo passare sulle lenti d'ingrandimento per raccogliere i biomarcatori.
- Alla fine → lascialo sulla casella in cui ti trovi.

DIETE FUNZIONALI

- Pesca una carta a caso da un altro giocatore, annotala e restituiscila.
- Cura i parassiti e la contaminazione incrociata.

AQLUA

CARTE SPECIALI

- Le carte vaccino e le carte di interferenza strategica → restano segrete (max. 2 carte). Possono essere giocate in qualsiasi momento.
- Barca → usala per andare ovunque. Può essere rubata da altri giocatori per l'attraversamento.
- Altre carte → leggi e applica immediatamente o durante il tuo turno.

TUNNEL SUBACQUEO

- Passaggio libero gamberetti ↔ salmone.
- La direzione → a senso unico ma cambia ogni volta che qualcuno passa dal laboratorio.
- Conta come una casella.

Ipotesi finale: Vai in laboratorio. Non è necessario un tiro esatto con i dadi. Con la barca, puoi spostarti direttamente lì.